

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES NA INTUBAÇÃO TRAQUEAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252513

Isabelly Vitória Vieira de Queiroz

Coautor(es):

Lívia de Castro Martinez

Orientador: Williams Cardec da Silva

RESUMO

INTRODUÇÃO: A intubação traqueal (IT) é realizada por meio da inserção de um tubo via traquéia do paciente, podendo ser nasotraqueal ou orotraqueal, a fim de auxiliar na sua respiração quando esta encontra-se comprometida. Sendo comumente utilizado em cirurgias e procedimentos emergenciais. Tal processo depende de uma série de fatores, como: habilidade do médico e predição de vias aéreas difíceis. Por ser uma estratégia emergencial, na maioria dos casos, algumas intercorrências podem ser vistas durante e após a sua realização.

OBJETIVO: Analisar as principais complicações ocorridas na intubação traqueal. **MÉTODOS:** O estudo apresentado trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática na qual foram considerados trabalhos acadêmicos que discorriam sobre possíveis complicações no

procedimento de intubação traqueal. Utilizou-se para a pesquisa as bases de dados: PUBMED, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde-MS (BVSMS), onde foi feita a pesquisa usando os descritores: “intubação traqueal”, “complicações”. Ao final da busca, dezoito (18) artigos científicos foram analisados. RESULTADOS: Após o estudo das publicações, percebeu-se que as complicações mais frequentes na intubação traqueal eram: aspiração pulmonar, traumas, hipóxia, intubação esofágica e bradicardia. CONCLUSÃO: Conclui-se que são necessárias medidas para a remediação da quantidade exorbitante de pacientes que sofrem dessas complicações no processo de IT, como por exemplo: a necessidade de maior treinamento dos profissionais nas condutas, que condiz a um manejo correto desse problema, além de um uso, por esses profissionais, de fatores de predição de vias aéreas para um melhor preparo durante o procedimento, gerando uma experiência melhor para o paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Complicações pré-operatórias, Complicações pós-operatórias, Intubação traqueal

Referências

AUROY, Y. et al. Mortality related to anaesthesia in France: analysis of deaths related to airway complications. *Anaesthesia*, v. 64, n. 4, p. 366-370, 2009.

BISINOTTO, Flora Margarida Barra; DA SILVEIRA, Luciano Alves Matias; MARTINS, Laura Bisinotto. Aspiração pulmonar em anestesia: revisão. *Rev Med Minas Gerais*, v. 24, n. Supl 8, p. S56-S66, 2014.

CAPLAN, Robert A. et al. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology*, v. 72, n. 5, p. 828-833, 1990.

COOK, T. M. et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 1: anaesthesia. *British journal of anaesthesia*, v. 106, n. 5, p. 617-631, 2011.

COOK, TM1 et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 2: intensive care and emergency departments. *British journal of anaesthesia*, v. 106, n. 5, p. 632-642, 2011.

COOK, T. M.; MACDOUGALL-DAVIS, S. R. Complications and failure of airway management. *British journal of anaesthesia*, v. 109, n. suppl_1, p. i68-i85, 2012.

GALVÃO, Vinícius de Souza. *Abordagem da via aérea difícil*. 2019.

GODOY, Armando Carlos Franco de; VIEIRA, Ronan José; CAPITANI, Eduardo Mello De. Alteração da pressão intra-cuff do tubo endotraqueal após mudança da posição em pacientes sob ventilação mecânica. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 34, p. 294-297, 2008.

HALPERN, Helio; CREMONESI, Eugesse. Complicações da Intubação Traqueal. 1ª parte. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 40, n. 6, p. 449-454, 2020.

HAWTHORNE, L. et al. Failed intubation revisited: 17-yr experience in a teaching maternity unit. *British Journal of Anaesthesia*, v. 76, n. 5, p. 680-684, 1996.

MAHUL, P. H. et al. Prevention of nosocomial pneumonia in intubated patients: respective role of mechanical subglottic secretions drainage and stress ulcer prophylaxis. *Intensive care medicine*, v. 18, p. 20-25, 1992.

MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu Tadeu. *Medicina de emergência: abordagem prática*. In: *Medicina de emergência: abordagem prática*. 2016.

MATSUMOTO, Toshio; CARVALHO, Werther Brunow de. Intubação traqueal. *Jornal de Pediatria*, v. 83, p. S83-S90, 2007.

MORT, Thomas C. Complications of emergency tracheal intubation: hemodynamic alterations part I. *Journal of intensive care medicine*, v. 22, n. 3, p. 157-165, 2007.

NASROLAHZADEH, Shahram et al. Comparison of the effect of pressure control and volume control ventilation on endotracheal tube cuff pressure in patients undergoing general anesthesia and mechanical ventilation: a parallel randomized clinical trial. *BMC anesthesiology*, v. 23, n. 1, p. 1-7, 2023.

SCHWARTZ, David E.; MATTHAY, Michael A.; COHEN, Neal H. Death and other complications of emergency airway management in critically ill adults: a prospective investigation of 297 tracheal intubations. *The Journal of the American Society of Anesthesiologists*, v. 82, n. 2, p. 367-376, 1995.

SOUZA, Nélio de; CARVALHO, Werther Brunow de. Complicações da intubação traqueal em pediatria. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 55, p. 646-650, 2009.

TORRES, A. et al. Stomach as a source of colonization of the respiratory tract during mechanical ventilation: association with ventilator-associated pneumonia. *European respiratory journal*, v. 9, n. 8, p. 1729-1735, 1996.

VYAS, D.; INWEREGBU, K.; PITTARD, A. Measurement of tracheal tube cuff pressure in critical care. *Anaesthesia*, v. 57, n. 3, p. 275-277, 2002.

ZHANG, Le et al. Comparison of the Jcerity endoscopy airway and the endotracheal tube in endoscopic esophageal variceal ligation: a prospective randomized controlled trial. *Scientific Reports*, v. 13, n. 1, p. 11849, 2023.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil